

Lunes, 15 de enero de 2024

A.A. Prof. Dra. Virginia Villaplana Ruiz

Profesora Titular, investigadora y artista visual

Facultad de Comunicación y Documentación

Universidad de Murcia

D. Juan Guardiola. Director la Fundación Díaz Caneja de Palencia:

Certifica la participación de Dra. Virginia Villaplana Ruiz, con DNI: 24354282-L con la obra cinematográfica *Fieldwork Amazonia* en una muestra individual, que se expondrá del 1 de febrero al 7 de abril de 2024, en el Museo de Arte Contemporáneo de Palencia, Fundación Díaz Caneja (Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte) en el auditorio del centro.

Por su parte, La obra cinematográfica *Fieldwork Amazonia* es un documento de antropología visual sobre las comunidades indígenas del Trapecio Amazónico que conscientemente reflexiona sobre la memoria colonial y sobre lo que puede significar identidad cultural, indigenismo, comunicación e interculturalidad en un mundo global.

La investigación cuenta con la colaboración de las comunidades indígenas Muinane Bora, Ticuna, Santa Sofía, Etnia Cocama, Yagua y Marubo de Brasil y Colombia. Del mismo modo, forma parte de las acciones de difusión de la investigación Proyecto I+D PGC 2018-095393 Queer Temporalities. MINECO (Agencia Estatal de Investigación. Plan Nacional de Investigación del Gobierno de España).

Y para que así conste, fimo la carta presente,

FUNDACION DIAZ CANEJA
Lope de Vega, 2 - 34001 PALENCIA

Fotografías de un fragmento del rodaje en la comunidad Bora, selva colombiana.
Photographs of a clip taken in the Bora community, in the Colombian jungle.

Fotografías de un fragmento del rodaje en la comunidad Marubo, selva brasileña. Alimentación a base de pescado.
Photographs of a clip taken in the Marubo community, in the Brazilian jungle. Feeding off fish.

Fotografías de un fragmento del rodaje en la comunidad Bora, selva colombiana. Alimentación a base de semillas silvestres.
Photographs of a clip taken in the Bora community, in the Colombian jungle. Feeding off wild seeds.

Fotografías de un fragmento del rodaje en la comunidad Tikuna, selva colombiana. Indumentaria de *yanchama*, fibra que se extrae del árbol del ojé. *Magütägü arü yüüe*, danzas tikunas.
Photographs of a clip taken in the Tikuna community, in the Colombian jungle. Yanchama indumentary. Yanchama is a fibre extracted from the strangler fig tree Magütägü arü yüüe, tikuna dances.

Maloca
Mambe
Yuca Deshidratada
Yanchama
Chambira *Astrocaryum*
Aji
Name
Mafafa
Chacra

Rozado, quema, siembra de maíz, arroz, yuca, frijolés,
ñame, plátanos, cocona, regeneración de Aji *Cecropia* sp.

Los principales cultivos anuales y perennes que usan los Yanasha son:

Nativos: Marañón (*Anacardium occidentale*),
tapisho (*Spondias dulcis*), anona (*Annona squamosa*),
anonilla (*Rollinia* sp.), pituca (*Xanthosoma poeppigii*), achiote (*Bixa orellana*), papaya (*Carica papaya*, *C. monoica*, *C. pubescens*),
almendro (*Caryocar* sp.), achia (*Canna edulis*), huaco barbasco (*Cibadium* sp.), camote (*Ipomoea batatas*), shupi (*Cucurbita moschata*),
caigua (*Cyclanthera* sp.), sachapapa (*Dioscorea* sp.),
coca (*Erythroxylum coca*), yuca (*Manihot esculenta*), flecha (*Gynerium sagittatum*), shoa (*Guadua* sp.), carrizo (*Phragmites* sp),
durazno de monte (*Rheedia* spp.), paila (*Persea americana*), frijol chileno (*Dolichos lablab*), paca (*Inga edulis*), shimbillo (*Inga* sp.),
barbasco (*Lochocarpus nicou*), frijol (*Phaseolus vulgaris*),
pashullo (*Erythrina edulis*), algodón (*Gossypium hirsutum*),
dale-dale (*Calathea lutea*), soila (*Maranta arundinacea*), uvilla (*Pouruma cecropifolia*), arazá (*Eugenia* sp.),
guayaba (*Psidium guayaba*),
pijuayo (*Bactris gasipaes*),
aguaje (*Mauritia flexuosa*), camona (*Iriartea deltoidea*),
palma garza (*Socratea* sp.), unguhui (*Jessenia* sp.), aji (*Capsicum* spp.), tomate silvestre (*Lycopersicon* sp.) tabaco (*Nicotina tabacum*),
cocona (*Solanum tojiro*), lulo (*Solanum quitoenses*),
capulí (*Physalis peruviana*), cacao (*Theobroma cacao*), caco de monte (*Theobroma* sp.).
Introducidos:
mango (*Mangifera indica*), pituca (*Colocasia esculenta*),
piña (*Ananas comosus*), sandía (*Citrus* sp.),
yerba luisa (*Cymbopogon citratus*),
caña de azúcar (*Sacharum officinarum*), pan de árbol (*Artocarpus altilis*), banana (*Musa x paradisiaca*),
poma rosa (*Syzygium jambos*),
coco (*Cocos nucifera*), café (*Coffea arabica*),
cítricos (*Citrus* spp.), arroz (*Oryza sativa*),
maní (*Arachis hypogea*)

Frontera de Colombia y Perú. Diagrama relacional de cultivos de la étnia Yanasha en Perú. Agricultura migratoria.
Colombian-Peru boarder. Comparative diagram of harvest grown by Yanasha indigenous group in Peru.

Fotografías de un fragmento del rodaje en las comunidades Bora y Huitotos, selva colombiana.
Photographs of a clip taken in the Bora and Huitotos communities, in the Colombian jungle.

Fotografías de un fragmento del rodaje de la arquitectura migratoria a orillas del Amazonas. Comunidades Bora y Ticuna
Photographs of a clip taken of migratory architecture on the banks of the Amazon River. Bora and Ticuna communities

Fotografías de un fragmento del rodaje en la comunidad Bora, selva colombiana. Alimentación basada en la caza; animal salvaje boruga.
Photographs of a clip taken in the Bora community, in the Colombian jungle. Hunt-based feeding; a wild boruga animal.